

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

UMUMTA'LIM MAKTABLARI O'QUVCHILARINI IJTIMOIIY-MADANIY KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA INDIVIDUAL XUSUSIYATLARNING O'RNI

Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Pedagogika-psixologiya kafedrasasi assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchi yoshlarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishda individual xususiyatlarining o'rni va ahamiyati haqida tushunchalar berilib, ularni o'quvchi yoshlarni o'qish jarayoniga moslashishda faoliyatda qo'llash to'g'risida muhim fikrlar yoritilgan. Bundan tashqari bolalarning ijtimoiy moslashuvchanlik darajasini o'rganish maqsadida ulardan sotsiometriya metodi olinib ularning ta'lim jarayoniga moslashuvchanlik darajasiga salbiy va ijobiy ta'sir qiladigan jihatlarning atroflicha o'rganilishi muhim xulosa va tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: kompetensiya, ijtimoiy ma'suliyat, xususiyatlar, temperament, xarakter, qobiliyat, iqtidor, tarbiya, o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini baholash, moslashuvchanlik, trening, rag'batlantirish, faoliyat va baholash.

Kirish

Yangi davr shiddati o'quvchi-yoshlarni o'z ta'lim-tarbiya tizimiga ham o'zining aniq, qat'iy talablarini qo'yimoqda. Tarbiyaga o'zgacha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarini kafolatli shakllantirishda oila, maktabgacha ta'lim, umumiy ta'lim, o'rta maxsus kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik uzviylikni yangi darajaga ko'tarishni taqozo etadi.

Ta'lim muassasalarida bugungi kunda uchrayotgan ayrim muammoli holatlardan biri, ta'lim muassasalarida o'quvchi yoshlarni moslashishida ularning individual-psixologik xususiyatlariga yetarlicha ahamiyat qaratilmayotganligini ko'rishimiz mumkin. Shu sababli maqolamizda, o'quvchi yoshlarni ta'lim muassasalarida moslashuvchanligini to'g'ri yo'lga qo'yish uchun ularning individual-psixologik xususiyatlarini inobatga olinishi zarur va amalda qo'llay olish zarur hisoblanadi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida maktab o'quvchilarining ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini rivojlantirishga, ularning o'z-o'zini tarbiyalash faoliyatini takomillashtirishga, shuningdek umumiy madaniyatni rivojlantirishga yo'naltirilganligi bugungi kunda umumiy ta'lim strategiyasi (turli kompetensiyalarni o'z ichiga oladi). Ijtimoiy-madaniy kompetensiya talabani jamiyat bilan ijtimoiy-madaniy o'zaro munosabatlarga tayyorlashning maqsadi va natijasi sifatida ishlaydi. Zamonaviy ijtimoiy-madaniy sharoitlar zamonaviy maktab o'quvchilarini ijtimoiy-madaniy kompetensiyalar va o'z vataniga, uning ma'naviy o'ziga xosligiga bo'lgan qadriyat munosabatlari tizimiga o'rgatish zarurligini dolzarblashtirmoqda. Zamonaviy yoshlar o'zlarining milliy madaniyat, xalq e'tirofi, or-nomus, qiziqarli mehnat, milliy g'urur tuyg'usi, ijtimoiy tenglik, mehnatsevarlik, burch tuyg'usi, internatsionalizm, kollektivizm va boshqalar kabi qadriyatlarga

munosabatini shakllantiradigan davr keldi. Ijtimoiy-madaniy kompetentsiya tizimi, boshqa tizimlar singari, faqat ma'lum sharoitlarda muvaffaqiyatli rivojlanadi va ishlaydi. Ushbu shartlar bilan biz ijtimoiy-madaniy kompetentsiyani shakllantirishga qaratilgan ta'lim jarayonining chora-tadbirlar majmuining o'zarota'sirining yo'llari va vositalarini ko'rib chiqamiz. Maktab o'quvchilarining kompetentsiyalarini tarbiyalash amalga oshirilayotgan hozirgi ijtimoiy-madaniy sharoitlarni ko'rib chiqib, ushbu jarayonni belgilovchi omillarni aniqlab, biz maktab o'quvchilarining kompetentsiyalarini rivojlantirishda aniqlangan holatlar bilan bog'liq bir qator xulosalarga keldik:—maktab o'quvchilarining o'quv-tarbiya jarayonida kompetentsiyalarini tarbiyalash jamiyatda shakllangan ijtimoiy-madaniy sharoit va omillar bilan bog'liq;—o'rta maktab o'quvchilarining ijtimoiy-madaniy kompetentsiyalarini tarbiyalash insoniyatning birdamlik zarurligini anglash va yagona qadriyatlar ongini rivojlantirish bilan tavsiflangan yangi ming yillikning "ruhi" ga va insoniyat uchun paydo bo'lgan tahdidlarga mos kelishi kerak. Shu munosabat bilan quyidagilar ustuvor bo'lishi kerak: maktab o'quvchilarida insoniyatga, insonga, Vatanga, shahriga, tabiatga qadrlil munosabatda bo'lishni, hamkorlik qilish va muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish asosida tarbiyalash kerak.

Metodologiya

O'quvchi yoshlarni individual-psixologik xususiyatlariga atroflicha e'tibor qaratishimiz zarurligi sabab individual-tipologik xususiyatlar klassifikatsiyasiga atroflicha yoritib o'tishimiz zarur. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, har bir shaxs o'ziga xos qaytarilmas dunyo. Dunyoda bir-biriga aynan o'xshash bo'lgan ikki kishini topish juda mushkul. Odam tashqi qiyofasi, bo'yi-basti bilan boshqa biror kimsaga o'xshashi mumkin, lekin fe'li, mijozi va shaxs sifatidagi xususiyatlari nuqtai nazaridan aynan bir xil insonlar bo'lmaydi. Hattoki, olimlar bitta tuxumda rivojlangan egizaklarda ham juda ko'p jihatdan aynan o'xshashlikni qayd qilishgan, shaxsiy sifatlaridagi korrelyatsiyada esa ba'zi tafovutlar aniqlangan. Shaxs-qaytarilmas, u o'z sifatleri va borligi bilan noyobdir. Ana shu qaytarilmaslik va noyoblikning asosida uning individual-psixologik xususiyatlari majmui yotadi. Shu o'rinda biz yuqorida ta'rif bergan shaxs tushunchasi bilan yonma-yon ishlatiladigan yana ikki tushunchaga izoh berish o'rinli deb hisoblaymiz. Bu — «individ» va «individuallik» tushunchalaridir. «Individ» tushunchasi umuman «odam» degan tushunchani to'ldirib, uning ijtimoiy va biologik mavjudot sifatida mavjudligini tasdiqlaydi va uni bir tomondan, boshqa odamlardan farqlovchi belgi va xususiyatlarini o'z ichiga oladi, ikkinchi tomondan, o'ziga va o'ziga o'xshashlarga xos bo'lgan umumiy va xarakterli xususiyatlarni qamrab oladi. Demak, individ — insonga aloqadorlik faktini tasdiqlovchi ilmiy kategoriyadir. «Individuallik» — yuqoridagi ikkala tushunchaga nisbatan torroq tushuncha bo'lib, u konkret odamni boshqa bir konkret odamdan farqlovchi barcha o'ziga xos xususiyatlar majmuini o'z ichiga oladi. Shu nuqtai nazardan shaxs tizimini tahlil qiladigan bo'lsak, shaxsning individualligiga uning qobiliyatlari, temperamenti, xarakteri, irodaviy sifatleri, emosiyalari, xulqiga xos motivatsiya va ijtimoiy ustanovkalari kiradi. Aynan shu qayd etib o'tilgan kategoriyalar shaxsdagi individuallikni ta'minlovchi kategoriyalardir. Uning ma'nosi shundaki, bo'yi, eni, yoshi, sochining rangi, ko'z qarashlari, barmoq xarakatlari va shunga o'xshash sifatleri bir xil bo'lgan insonlarni topish mumkin, lekin xarakteri, qobiliyatlari, temperamenti, faoliyat motivatsiyasi va boshqalarga aloqador sifatleri majmui bir xil bo'lgan odamni topib bo'lmaydi. Ular — individualdir. Qobiliyatlar — shaxsdagi shunday individual, turg'un sifatlariki, ular odamning turli xil faoliyatdagi ko'rsatkichlari, yutuqlari va qiyinchiliklari sabablarini tushuntirib beradi. Temperament — insonning turli vaziyatlarda narsa, hodisa, xolatlar va insonlarning xatti-xarakatlariga nisbatan reaksiyasini tushuntirib beruvchi xususiyatlari majmuidir. Xarakter — shaxsning alohida insonlar va insonlar

guruhi, o'z-o'ziga, vaziyatlar, narsalar va hodisalarga nisbatan munosabatlaridan orttiradigan sifatlarini o'z ichiga oladi.

Natija:

Sotsiometriya metodi - bu ijtimoiy munosabatlarni aniqlashning sifatli usuli. U psixoterapivt J. Moreno va Xelen Xoll Jennings tomonidan ijtimoiy tuzilmalar va Psixologik farovonlik o'rtasidagi munosabatlarni o'rganishda ishlab chiqilgan va korreksion ta'lim jarayonida ishlatilgan. Sotsiometriya atamasi uning lotincha sotsiometriya, *socius* va *metrum* so'zlaridan olingan. Yakob Moreno sotsiometriyani „guruhlarining evolyutsiyasi va tashkil etilishini hamda ulardagi individlarning holatini o'rganish“ deb ta'riflagan. "Sotsiometrik tadqiqotlar guruhdagi yashirin tuzilmalarni ochib beradi: ittifoqlar, kichik guruhlar, yashirin e'tiqodlar, taqiqlangan kun tartibi, mafkuraviy kelishuvlar, guruh „yulduzlari va hokazolar. "Moreno sotsiometriyani yangi rivojlanayotgan ijtimoiy fanlardan biri sifatida ishlab chiqdi. U shunday ta'kidlaydi: „Sotsiometriyaning asosiy metodologik vazifasi eksperimental metodni ijtimoiy hodisalarga samarali qo'llash uchun qayta ko'rib chiqish edi“. Metodning amaliyotida ishtirokchilar tomonidan belgilangan natijalarga e'tibor qaratildi: "Mezonlarga asoslangan, ochiq va keng tanlovlar qilish orqali Moreno, odamlar o'z-o'zidan paydo bo'lishiga, tashkilotlar va guruhlar tuzilmalari yangi, aniq va jonli bo'lishiga umid qilgan. "Kompetentlik tushunchasi ta'lim sohasiga pedagog -psixolog tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtainazardan, kompetentlik "noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, hamkasblari bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik"ni anglatadi. Inglizcha "competence" tushunchasi lug'aviy jihatdan bevosita "qobiliyat" ma'nosini ifodalaydi. Mazmunan esa faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olishni nazarda tutadi. Kasbiy kompetentlik –mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma vamaalakalar egallanishi va ularning amalda yuqori darajada qo'llay olinishi.

Muhokama

Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetentsiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, eng muhimi, ilmiy ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi.

Xulosa:

Yuqoridagi jihatlardan kelib chiqib xulosa o'rni shuni aytishimiz mumkinki har bir o'quvchi yoshlarni ta'lim muassasalarida o'zini har tomonlama ijobiy his qilishi uchun ularning individual xususiyatlarini inobatga olib, alohida yondashuv qaratilsa yuqori natija va samaradorlikka erishish mumkin. O'tkazilgan tadqiqot natijasida bolalarni ta'lim maskaniga moslashuvchanlik darajasini yuqori ko'rsatgichga olib chiqish uchun ularda dastlab oddiy ma'lumotlarni ongida shakllantira boshlash joiz. Har bir o'quvchiga alohida e'tibor bilan yondashish zarur. Bunda albatta pedagogning o'rni beqiyos hisoblanadi. Chunki bola ongini to'g'ri yo'naltirish va unga aniq maqsad va reja asosida jamoaga qo'shish juda kata hajmdagi mehnat, e'tibor va diqqatni talab qiladi. Insondagi individual xususiyatlar takrorlanmas, bir shaxsning ikkinchi shaxsdan farq qiluvchi xarakter xususiyatlari, qobiliyatlar yig'indisi turlicha sanaladi. Ularni esa bir guruhda

alohida e'tibor bilan qamrab olish qiyinligi sababidan maqolamizda aynan o'quvchi yoshlarning ijtimoiy-madaniy kompetentligiga alohida urg'u berildi. Insondagi kompetentlik xususiyatini takomillashtirish uchun individual xususiyatlarga kata ahamiyat qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Norbutaev, F. M. (2024). Corrective Work of a Specialist for Cerebral Palsy. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(6), 72-77.
2. Norbutaev, F. M. (2024). Improving the system of formation of socio-cultural competences of students of general education schools. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(10), 30-34.
3. Maqsidin o'g'li, N. F., & Shuhratova, A. F. (2024). GROUPING OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES ACCORDING TO THE DEGREE OF DEVELOPMENT OF MENTAL CHARACTERISTICS OF THE INDIVIDUAL. *Academia Repository*, 5(1), 292-299.
4. Shuhratova, A. F. (2024). PEDAGOGICAL METHODS FOR DEVELOPING SOCIO-CULTURAL COMPETENCES OF STUDENTS OF UNIVERSAL EDUCATION SCHOOLS.
5. Ugli, N. F. M. (2024). PEDAGOGICAL CONDITIONS OF USING AN INTEGRATIVE APPROACH IN THE FORMATION OF BASIC COMPETENCES IN GENERAL SECONDARY EDUCATION STUDENTS. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(9), 49-53.
6. Maxsidin o'g'li, N. F. (2022). UMUMTA'LIM O'QUVCHILARINI IJTIMOYIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL TA'LIM METODLARINING AHAMIYATI. *Uzbek Scholar Journal*, 5, 215-218.
7. Maxsidin o'g'li, N. F. (2022). MAKTAB O'QUVCHILARINING IJTIMOYIY-MADYANIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH. *Uzbek Scholar Journal*, 5, 219-221.
8. Норботаев, Ф. М. (2024). ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(5), 78-82.
9. Норботаев, Ф. (2024). ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1(6), 103-107.
10. Norbo'tayev, F. M., & Imomova, L. Z. (2022). THE IMPORTANCE OF THE FORMATION OF SOCIO-PERSONAL KOMPETENT I IN SCHOOLCHILDREN-YOUTH. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 4, 187-191.
11. Norbo'tayev, F. M., & Fattoyeva, M. Y. (2022). Scientific pedagogical bases of formation of social compensation in students. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 4, 192-196.
12. Norbo'tayev, F. M., & Sh, A. F. (2022). THE ROLE, ESSENCE AND CRITERIA OF SOCIAL COMPENSATION IN STUDENTS. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 4, 177-181.

13. Norbo'tayev, F. M., & Shuhratovna, A. F. (2022). THE PROCESS OF DEVELOPING SOCIAL COMPETENCE OF STUDENTS DURING THE EDUCATIONAL PROCESS. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 7, 9-17.
14. Ходжиева, Ф. О., & Норбутаев, Ф. М. (2018). Пути развития критического мышления подростков. In *international scientific review of the problems and prospects of modern science and education* (pp. 78-79).
15. Ilhomjonova S. T., Ochilova F. B. BURNOUT SYNDROME AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM //E Conference Zone. – 2022. – С. 41-42.
16. Ochilova F. B. Ways to correct the effect of mental and emotional disorders on the child's personality in family relations //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2022. – Т. 2022. – №. 3. – С. 202-212
17. Bakhridinovna, O. F. (2022). The role of ethnic and national values in the formation of intergenerational relations in social psychology.
18. Bakhridinovna, O. F. (2022). The importance of using art therapy methods in overcoming negative behavior in children.
19. Bakhridinovna, O. F. (2022). THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE HEALTH OF THE CHILD'S SPIRITUAL WORLD. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 4, 30-33.
20. Bakhridinovna, O. F. (2022). Methods of Studying Individual Characteristics and Abilities of Children. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 9, 58-61.
21. Sagdullayevich M. S., Bakhridinovna O. F. Use of innovative pedagogical technologies based on modern rhythmic gymnastics for child. – 2022.
22. Bakhridinovna O. F. WAYS TO CORRECT CHILDREN WITH PSYCHOLOGY IN THE FAMILY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 4. – С. 18-23.
23. Sagdullayevich M. S., Bakhridinovna O. F. Modern innovative-fitness methods in physical education classes in general secondary educational institutions. – 2022.
24. Bakhridinovna O. F. THE CONCEPT OF INTERGENERATIONAL RELATIONS //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2024. – Т. 4. – №. 05. – С. 242-247.
25. Sagdullayevich M. S., Bakhridinovna O. F. INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF SCHOOL-AGED CHILDREN //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 4. – №. 05. – С. 184-188.
26. Bakhridinovna O. F. THE INFLUENCE OF SITUATIONS OF MANIPULATION IN FAMILY RELATIONSHIPS ON THE CHILD'S PERSONALITY //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 4. – №. 05. – С. 178-183.
27. Bakhridinovna O. F. THE EFFECT OF THE PRACTICE OF INSTILLING A SENSE OF GRATITUDE IN THE STRENGTHENING OF MUTUAL RELATIONS IN THE FAMILY

- ON THE PERSONALITY OF THE CHILD //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2024. – T. 4. – №. 05. – C. 230-234.
28. Bakhriddinova O. F. THE ROLE OF THE ENVIRONMENT IN THE FAMILY IN THE FORMATION OF THE CHILD'S PERSONALITY //International Journal of Pedagogics. – 2024. – T. 4. – №. 05. – C. 70-74.
29. Bakhriddinova O. F. STUDY OF INTERGENERATIONAL RELATIONS AS A SUBJECT OF EMPIRICAL RESEARCH OF FOREIGN AND DOMESTIC PSYCHOLOGISTS //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2024. – T. 4. – №. 05. – C. 235-241.
30. Bakhriddinova O. F. A CHILD IS A MIRROR OF INTERGENERATIONAL RELATIONS //American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. – 2024. – T. 4. – №. 03. – C. 200-205.
31. Baxriddinova O. F. AVLODLARARO MUNOSABATLARNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI //Journal of Integrated Education and Research. – 2023. – T. 7. – №. 1. – C. 34-35.
32. Baxriddinova O. F. THE PROBLEM OF INTERGENERATIONAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 06. – C. 187-191.
33. Baxriddinova O. F., Furqatovich B. S. TA'LIMDA INNOVASION TEXNOLOGIK VA PEGAGOGIK YONDASHUVLAR //JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2023. – T. 6. – №. 2. – C. 150-151.
34. Baxriddinova O. F. THE PROBLEM OF INTERGENERATIONAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 06. – C. 187-191